

NAMANGAN SHAHAR VA G‘ALLAOROL SHEVALARIDAGI AYRIM LEKSEMALAR QIYOSI

Darvishaliyeva Mahliyo Rustamali qizi

Namangan davlat universiteti magistranti, O‘zbekiston.

ibmofifar@bk.ru

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek sheva areallariidagi qarluq va qipchoq lahjalariga mansub bo‘lgan mahalliy tillar leksik qatlamining ayrim birliklari o‘zaro qiyoslanadi.

Kalit so‘zlar: lahja, sheva, dialektal areal, lingvistik geografiya, areol lingvistika.

Аннотация. В статье сравниваются некоторые единицы лексического пласта местных языков, принадлежащих к карлукскому и кипчакскому диалектам, на узбекских диалектных ареалах.

Ключевые слова: диалект, диалект, диалектный ареал, лингвогеография, территориальная лингвистика.

Annotation. The article compares some units of the lexical layer of local languages belonging to the Karluk and Kipchak dialects in the Uzbek dialect areas.

Key words: dialect, dialect, dialect area, linguistic geography, territorial linguistics.

Turkiy tillarni ilmiy-amaliy o‘rganish dunyo turkologiyasiga tamal toshini qo‘ygan Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari orqali maydonga kelganligi sir emas. Qoshg‘ariy boshlab bergan an‘ana va tendensiyalar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q, ayniqsa, bu turkiy til shevalarini o‘rganishda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Olimning turkiy dialektologiya, lingvistik geografiya, areal lingvistika sohasidagi ilmiy hayot yo‘li va tadqiqotlari o‘zbek areal lingvistikasining poydevori vazifasini o‘taydi. O‘zbek dialektologiyasi va areal

lingvistikasi sohasida ham ayni damlarda o‘ziga xos ilmiy tadqiqotlar orqali oldinga qarab siljishlar ko‘zga tashlanmoqda.

Haqiqatki, hozirgi davr lingvistikasida shevaga oid izlanishlar sustlashgan, amaliy tilshunoslik masalalarida muammolar talay. Mazkur kichik maqolada ham ayni damdagi o‘zbek xalq tilini o‘rganishdagi jarayonlarga o‘ziga xos ulush bo‘ladi degan maqsadda hosilani shakllantirishga harakat qildik. Quyida Namangan shahar shevasi bilan Jizzax hududida joylashgan G‘allaorol tumani shevasini o‘zaro qiyoslab, tahlilga tortamiz, ularning leksik, fonetik, grammatik jihatidan Namangan shahar shevasi farqli va o‘xshash jihatlarini kuzatamiz, taqqoslaymiz, qiyoslaymiz.

Namangan shahar shevasini o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘plab tilshunoslar o‘rganganlar. Viloyatning ma'muriy markazi Namangan shahar shevasining o‘ziga xos shakllanish jarayonlarida nafaqat turkiy, balki fors-tojik tilining fonetik, leksik va grammatik belgilari muhim rol o‘ynagan. Shu jihatlari bilan boshqa o‘zbek shevalaridan farq qiluvchi Namangan shahar shevasining o‘ziga xos lisoniy jihatlarini Y.D.Polivanov, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov, G‘.O.Yunusov kabi olimlar tadqiq qildilar, tasnifladilar. Shevaning lingvistik hususiyatlari haqida asosli to‘xtamlarga kelindi.

Mahalliy tilning turkiy va turkiy bo‘lmagan til unsurlari orqali tipologik va areal-lingvistik metodlar orqali, etnogenezisining manba-lari ilmiy-faktik materiallarga asoslanib, ularga tayangan holda o‘rgani-lishi natijasida sheva haqidagi mavhum va noaniq holatlar oydinlashdi [1,216].

Namangan shahar shevasining fonetik va morfologik xususiyatlari S.Otamirzaeva va S.Tulyakovlar nomzodlik dissertatsiyalarida [2,136; 5,16] batafsil tahlil etilgan. Uychi shevasining lisoniy xususiyatlarini A.Y.Aliev [3,28; 4,143] tomonidan o‘rganildi.

A.Y.Aliev doktorlik dissertatsiyasida viloyat shevalarining fonetik, leksik va morfologik jihatlariga umumiy tavsif bergan holda, Namangan shahar hududi va unga yaqin joylarda yashovchi aholi shevalarini batafsil yoritishga harakat qilgan.

Namangan viloyati sheva areallariga doir ayrim masalalardagi batafsil bo‘lmagan ma’lumotlarni dialektolog olimlarmiz A.Y.Aliev, S.Tulyakov O.Sharipov [3,28; 5,24; 6,115] tadqiqot ishlarida uchratish mumkin.

Bundan tashqari, Namangan shahar shevasining fonetikasiga oid tadqiqotni, ya’ni shevaning fonetik strukturasi eksperimental tahlillari asosida S.Otamirzaeva o‘rganib [2,136], uning boshqa o‘zbek shevalaridan farqli, o‘zigagina xos belgilarini aniqladi.

Darhaqiqat, til – tirik tarix. Shevalar esa bunda asosiy va yuqori mavqegaga ega. Tilshunos olim Eldor Asanovning “Shevalar adabiy tilga emas, adabiy til shevalarga moslashib borishi lozim” nomli maqolasida Mask Vaynrayxning hazilomuz shunday so‘zlarini keltiradi: Til armiyasi va floti – shevadir” [7,13]. Uning bu ta’rifi ayni haqiqatdir.

Quyida tahlilga tortilayotgan so‘zlarga diqqat qiling:

O‘zbek adabiy tilida	Namangan shahar shevasida	Jizzax shevasi
ro‘mol	<i>lungi</i>	<i>ro‘mol</i>
ro‘molcha	<i>datslungi</i>	<i>ro‘molcha</i>
qiynamoq	<i>muqatmoq/muqama</i>	<i>qiynamoq</i>
shamollamoq	<i>hala</i>	<i>shamollamoq</i>
mehmonga bormoq	<i>qidirmoq</i>	<i>qidirmoq</i>
kerosin	<i>salarka/kerosin</i>	<i>yermoy</i>
quloch ochmasdan suzmoq	<i>suzmoq</i>	<i>moltimoq</i>
mog‘orlagan	<i>qansigan/pansigan</i>	<i>pang</i>
qurimoq	<i>qurimoq</i>	<i>selgimoq</i>
hyech narsa	<i>hyech nassa</i>	<i>shamataloq</i>
marosim	<i>yo‘ru</i>	<i>yig‘in</i>
yelka	<i>ucha</i>	<i>yelka</i>
ko‘rpacha	<i>Ya o‘rpacha/yakondozi</i>	<i>to‘shak/lachra</i>

yosiq//bolish	yostu	lolova
ixtiyor//erk	ixtiyor//erk	havon
chayqamoq	chayimoq	chayimoq

Ko‘rinadiki, Namangan va G‘allaorol shevalarining leksik qatlamida bir-biriga o‘xshash va noo‘xshash birliklar kuzatiladi. Masalan, ro‘mol – Namangan shevasida *lungi* tarzida nomlanib, fors tilda “*bir parcha mato*”, “*dast*” fors-tojik tilida *qo‘l* ma'nosini anglatadi. *Datslungi* esa *qo‘l matosi*, ya'ni *ro‘molcha* ma'nosini anglatadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, hozirgi Namangan shahar aholisi forsiyzabon xalqlarning vakillari hisoblanib, bu yerga Buxoro amirligi davrida, aniqrog‘i Buxoro amirligi hukmdorlari Abdulloxon va Ubaydulloxonlar davrida mazkur hududga kelib o‘rnashganlar. Ularning asosiy ishlari tuporqni qayta ishlash va imoratlar uchun toza tuproqli joydan g‘ishtlar va boshqa imorat mahsulotlari ishlab chiqarish bo‘lgan. Bu an'analar hozirda ham davom etmoqda.

Ko‘rpacha – Jizzax sheva arealining aksariyat hududlarida *lachra* (yupqa paxta solingan to‘shama) ko‘rpachani anglatadi. Bu leksik birlik Baxmal sheva arealida *andoz*, Marg‘ilon, Qo‘qon, Namangan viloyati janubi-g‘arbiy sheva arealida *yakandoz* kabi ifodalanadi.

Adabiy tildagi *marosim* leksemasi Samarqand, Sirdaryo sheva hududlarida *qidirmoq*, Namangan shahar shevasida *lozimat* yoki *yo‘ru* Namangan qipchoq sheva areallarida *yo‘riq* tarzida qo‘llanadi.

O‘zbek adabiy tilidagi *ixtiyor*, *xohish*, *erk* so‘zlari Sirdaryo, Jizzax shevalarida hududlarida *havon* (hyech kim bilan ishi bo‘lmaydigan odam) tarzida ifodalanadi: *uli o‘z havoniga o‘ynab yuradi* – *uning o‘g‘li o‘z xohshi bilan ish ko‘radi* kabi.

Quloch ochmasdan suzmoq – Sirdaryo, Jizzax sheva hududlarida *moltimoq* tarzida ifodalanadi.

Adabiy tildagi *mog‘or* so‘zi Zomin, G‘allaorol shevalarida *pang tarzida* qo‘llanadi.

Adabiy tildagi *selgimoq*, *qurimoq*, *suvi qochmoq* so‘zlari Jizzax shevasida *segimoq*, “hyech nima”, “hyech narsa” birliklari G‘allaorol shevasida *shamataloq* tarzida ishlatiladi [8,11].

Tahlilga tortgan misollardan anglashiladiki, Namangan shahar qarluq lahjasiga mansub sheva bo‘lganligi uchun leksemalarning ifoda planida juda katta farqli jihatlarni kuzatish mumkin. Jizzax viloyati G‘allaorol tumani aholisi esa aksariyat qipchoq lahjasiga mansub aholidir.

Farqli xususiyatlarga ega quyidagi leksik birliklarni qiyoslash uchun tahliliga tortish mumkin:

Leksik birliklar mavzuiy guruhlari	O‘zbek adabiy tilida	Namangan shahar shevasida	G‘allaorol shevasida
Qarindosh-urug‘ nomlari	<i>ona</i>	<i>aba</i>	<i>aya</i>
	<i>opa</i>	<i>singilaba</i>	<i>opacha</i>
	<i>yanga/kelinoyi</i>	<i>kinchaba</i>	<i>yanga/yenga</i>
	<i>dadaning akasi yo ukasi, yoki qaynota</i>	<i>amaki</i>	<i>bunday atama mavjud emas</i>
Marosim nomlari	<i>Beshik to‘yi</i>	<i>beshkecha/ bishito‘y</i> (Namangan hududida bu marosim bola yangi yo‘lga kirganda qilinadi)	<i>chachala</i> (Jizzaxda bu marosim chaqaloqning 40 kunlik bo‘lganda o‘tkaziladi)
	<i>yuz ochdi</i>	<i>ro‘kishon/lo‘kishon</i>	<i>betoshti</i>
	<i>sunnat to‘yi</i>	<i>hatna to‘y</i>	<i>chukron/chipron</i>
	<i>nikoh to‘yi</i>	<i>kelintushdi</i>	<i>qizil to‘y</i>
Uy-ro‘zg‘or buyumlari nomlari	<i>lagan/তোবোq</i>	<i>lagan/তোবোq/char qi</i>	<i>kir yuvadigan tog‘ara</i> (<i>jomashov</i>)

	<i>kostryulka</i>	<i>satil</i>	<i>moshin qozon</i>
	<i>chekich</i>	<i>chekich/chakich</i>	<i>bechagich/nampar</i>
	<i>obdasta</i>	<i>choyidish/chovdis h/ obdasta</i>	<i>obtova</i>
Mevali daraxt va ularning mevasi nomlari	<i>gilos</i>	<i>olvoli/achchiq gilos</i>	<i>nordon alcha</i>
	<i>olxo ‘ri</i>	<i>sliva/g‘anchali/ g‘anjali</i>	<i>qoroli</i>
	<i>nok</i>	<i>nashvati</i>	<i>olmurut</i>
	<i>o‘rik</i>	<i>o‘ru</i>	<i>zoldori</i>
	<i>dovuchcha</i>	<i>g‘o‘ra</i>	<i>dovcha</i>
O‘simlik nomlari	<i>oshqovoq</i>	<i>qovo</i>	<i>ashkadi/shirkadi</i>
	<i>salomalyykum</i> (ko‘p yillik begona o‘t)	<i>klan</i>	<i>kilal</i>
	<i>kechki donli o‘tlar</i> (makkajo‘hori, oq jo‘hori)	<i>bachki</i>	<i>bunday nom yo‘q</i>
	<i>yalpiz</i>	<i>yolpiz/hulva/ xulvo</i>	<i>hulva</i>

Ma'lumki, til etnografiya bilan bog'liq holda o'z ijtimoiy tabiatini namoyon etadi. Tilda etnoslararo jarayonlar ayrim leksik birliklarda evolyusion tarzda, ayrimlarida esa, revolyusion tarzda kechadi. Masalan, tarixan diniy mansublik nuqtai nazaridan yurtimizning deyarli barcha sheva areallarida marosim va urf-odatlar va ularning nomlari saqlab kelinadi. Jizzax viloyati G'allaorol tumani hududida shunday marosim va urf-odatlaridan biri shuki, yigit uylanayotgan kuni uning hovlisiga kelin olib kelinganda hovli o'rtasiga olov yoqiladi, kuyov kelinni

ko'targancha olov atrofida yetti marta aylantiriladi. Bu marosimni o'tkazishdan maqsad – shu xonadonga kelayotgan kelin o'zi bilan issiqlik, oila a'zolari bilan iliq munosabatda bo'lib o'z oilasi taftini his etish uchun o'tkaziladi. Bunday olov bilan bog'liq marosimlar aksariyat qipchoq shevali areallarda saqlanib qolgan. Bu an'analar qadimiy zardushtiylik dini urf-odatlarini bilan bog'liqdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, turkiy xalqlarning, xususan, o'zbek shevalari leksikasi turfa xildir. Bu lisoniy birliklar xalqimizning millat sifatida shakllanishining, kelib chiqish tarixi-yu madaniyati va ijtimoiy hayotidan darak beradi. Bunday leksik birliklar turli ko'rinish – variantlarda jilolanmasin ularni bir qonuniyat – adabiy til me'yorlari birlashtirib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Решетов В.В. Ўзбек тилининг қарлуқ-чигил-уйғур лаҳжаси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – № 5. 1960. – Б. 44; О наманганском говоре узбекского языка. Сб. Академику В.А.Гордлевскому. – М., 1953. – С. 216.
2. Атамирзаева С. Звуковой состав Наманганского говора узбекского языка. Автореф. дис.... канд. фил. наук. – Л., 1963.
3. Алиев А.Ю. Уйчинский говор узбекского языка. Автореф. дис.... канд. фил. наук. – Ташкент, 1960; Наманганская группа говоров узбекского языка. Автореф. дисс....докт. фил. наук. – Тошкент, 1975.
4. Алиев А.Ю. Наманган диалекти лексикасидан кузатишлар. Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент, 1966.
5. Туляков С. Морфологические особенности наманганского говора. Автореф. дис.... канд. фил. наук. – Тошкент, 1965.
6. Шарипов О. Поп шевасининг морфологияси. Ученые записки АГПИ. IV. – Андижан, 1957.
7. Асанов Э. Шевалар адабий тилга эмас, адабий тил шеваларга мослашиб бориши лозим / Маърифат, 2020 йил, 20 февраль сони.
8. Тошбоев О. Тириклай кўмилган кўзлар. “Маънавий ҳаёт” журнали. – Тошкент, 2019, № 7.